

SIROJIDDIN SAYYID SHE'RLARIDA TALMEH SAN'ATINING QO'LLANILISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579495>

Ibrohimova Muxlisa Ilhomjon qizi,

*Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi
o'quvchisi*

*Ilmiy rahbar : Xaitov Xusniddin Xasanovich,
Halima xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi
o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyidning bir qancha she'rlari amaliy tahlil etilgan. Shoirning “Matonat manzumasi” to'plamidagi she'rlarida qo'llanilgan talmeh san'ati vositalariga munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: talmeh, she'riy san'atlar, badiiy san'atlarda me'yor masalasi, tahlil, obraz, badiiy mahorat.

ТАЛМЕХ В СТИХАХ СИРОДЖИДДИНА САЙИДА ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВА

Аннотация: В данной статье проводится практический анализ ряда стихотворений народного поэта Узбекистана Сироджиддина Сайида. Стихи поэта в сборнике «Матонат манзумаси» отражают отношение к используемым средствам искусства талме.

Ключевые слова: талмех, поэтическое искусство, вопрос о нормах в изобразительном искусстве, анализ, образ, художественное мастерство.

TALMEH IN THE VERES OF SIROJIDDIN SAYYID APPLICATION OF ART

Annotation: This article provides a practical analysis of a number of poems by the national poet of Uzbekistan Sirojiddin Sayyid. The poet's poems in the collection "Matonat Manzumasi" reflect the attitude towards the means of talmekh art used.

Key words: talmekh, poetic art, the question of norms in fine arts, analysis, image, artistic skill.

Har bir shoir o'z she'rlarini har tomonlama mukammal badiiy yetuk

bo'lishiga she'rlari xalqona ohangda bitilishiga harakat qiladi. Bu yo'lda ular

tilidagi zaruriy so'zlardan unumli, o'z o'rinda foydalanishga erishish uchunizlanadi. Har bir shoir xalq yuragiga to'g'ridan to'g'ri singib borishi uchun she'rlariga sayqal beradi. Masalan, turli xil she'riy san'atlarga murojaat qiladi. Shoirlar she'rlarida ko'p uchraydigan she'riy san'atlardan biri talmehdir.

Endi talmeh san'ati nima ekanligiga to'xtalsak: "She'r va nasrda tarixiy shaxslar, voqealar, afsonalar, asar qahramonlariga ishora qilmoq san'ati talmeh deb ataladi" [2, 9]. Badiiy san'at sifatida u tarixiy va afsonaviy voqea, masal , shaxs, mashhur asar va qahramonlar nomiga ishora qilish vositasida fikrni qisqa ixcham tasvirlashdir. Bu san'atdan yuksak mahorat bilan foydalangan shoirlardan biri bu Sirojiddin Sayyid deyish mumkin. U xalqiga bo'lgan mehrini va muhabbatini she'rlaridagi talmeh san'ati orqali ochib bergan.

Yangi davr zamon qasri

O'z-o'zidan bino bo'lmas.

O'z-o'zidab hech bir dilbar

Beruniy yo Sino bo'lmas. [1, 79]

Ushbu to'rtlikdagi talmeh Abu Rayhon Beruniy hamda Ibn Sino. Shoir bu she'rida yangi davrda yaratilguvchi qasr o'z-o'zidan qurilmasligi borasida 161 fikr yuritadi. "Hech kim o'z-o'zidan Beruniy yoki Sino bo'lolmaydi" fikri orqali bobolari Beruniy yoki Sino bo'lish yo'li mashaqqatlarini ham tilga oladi. Shoir zimdan ularga bo'lgan faxr iftixoriga urg'u berib o'tadi. Endi shoirning yana bir she'riga e'tibor bersak.

"Toshkitoblari bitgan qadim

Tosh mahallar aytsinlar

Hazrat Bobur gapirsinlar

Tojmahallar aytsinlar" [1,105]

To'rtlikdagi talmeh Bobur hamda Boburiylar yaratga Tojmahaldir. Shoir uning yurtini, uning ajdodlarining buyukligini ular yaratgan tosh kitoblardan hamda bobomiz Bobur yaratgan mo'jizaviy tojmahallar aytishini xohlaydi. Shubhasiz bu mo'jizalar ularning buyukligini bot-bot isbotlaydi. Shoir she'rlarining har birida o'z yurtidan va uning tarixidan faxrlanishi uni sevishiga zimdan urg'u berib o'tadi. Bunga isbot sifatida shoirning "O'z bolangni o'zing asra" she'rini misol qilishimiz mumkin.

"Termiziylar toprog'i shu-

Buxoriylar urpog'i shu-

Yer yuziga hikmat ekan

Sulolani o'zing asra. [1, 105]

She'rdagi talmeh Termiziylar hamda Buxoriylar. Bilamizki,

Termiziylar hamda Buxoriylar bu suloladan buyuk insonlar yetishib chiqqanligi va aynan ular yer yuziga hikmat, aql, idrok urug'larini qadaganligini yozadi. Bu sulolalardan yana shunday urug'larni ekkuvchilar chiqishi uchun Oллоhdan mana shu yurtni mana shu diyorni asrashini so'raydi. Shoirning har bir she'rini tahlil qilar ekanmiz, u nafaqat yurtining oddiy qo'rg'on yo shahar bo'lib qolmaganligidan, balki uning yurti bir millat timsoli ekanligidan g'ururlanib yozadi.

"Markaziy Osiyo bu, ya'ni o'rta Osiyo

Koinotdan boqsang gar bu yurtdan porlar ziyo,

Samarqandu Buxoro – tamaddun mavosidir,

Ulug' el zakovati , tafakkur tug'rosidir,

Asrlardan nur sochib bekorga kelg'an emas,

Bu millat timsolidir shahar yo qo'rg'on emas." [1, 79]

She'rdagi talmeh shoir yurtining tarixiy o'lkasi Samarqand va Buxoro.

Aytishga arzigulik shon shavkati o'chmas tarixi bo'lgan o'lkani shoir g'urur bilan she'rga solidi.

"Sulton Ulug'bek yoki yer uzra chekdi raqam,

Yulduzlar daftariga ilk bor bo'ldi hakam.

162

Olam ahli bilguvchi bor mening guvohlarim –

Buxoriy bobolarim Temuriy bobolarim.

Sultonlari shunchaki bek va yoki xon emas,

Ularni bilmaganlar bashar yo inson emas." [1, 79]

Bundagi talmeh Sulton Ulug'bek, Buxoriy hamda Temuriylar. Shoir nima uchun bu san'atdan foydalanadi? Boya aytib o'tganimizdek, shoirlar she'r yozar ekan, yuragidagi faxrni, mavjlanayotgan g'urni she'rga singdirishni, she'rsevarlarga bu hislarni anglatishni istaydi. Shoirlarning she'ri, albatta, uzoq yillar asrlar oshishi xalq og'zidan tushmasligi muhim.

Shoirlar aynan mana shu xislatlar she'rlarida namoyon bo'lishi uchun she'riga xalqona ohang singdira olishi uchun bu san'atdan foydalanadi, deyish mumkin. Sirojiddin Sayyidning bu misralarida millatimiz, uning tarixi aks etgan. Shunin gdek, to'rtliklari xalq ma'naviyati va ma'rifati uchun xizmat qiladi. Xalqimiz o'zligini, tarixini, buyukligini yo'qotmaslik uchun yaratilgan, deyish mumkin. Kitobxonlar bu misralarni o'qir ekan, yuragida mavjlangan g'urni, buyuklikni tuya boshlaydi. Albatta, ijodkor buning uchun oz muncha mehnat qilmaydi. Shoir mana shu narsalarni xalqqa yetkazish uchun talmeh san'atidan samarali foydalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sayyid S. Matonat Manzumasi. – Toshkent:, Mashhur-press. 2018:, –B. 79, 105.
2. Asallayev A, Rahmonov V, Musurmonqulov F. Badiiy san'atlar. – Toshkent:, Tafakkur. 2015. –B. 9.
3. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. –Toshkent:, O'qituvchi. 2005.
4. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –Toshkent:, O'zbekiston. 2002.